

[815] Rollen- und Aufgabenentwicklung eines Care und Case Managements für Betroffene mit postakutem Infektionssyndrom - Integrated Multiprofessional Primary Care based Model for Patients with Post Infection Syndrome (INCAP)

Celine Kutterer¹, Elisabeth Lippert¹, Regina Stolz¹, Olivia Rau¹, Stefanie Völler¹, Christian Förster¹, Stefanie Joos¹

¹Universitätsklinikum Tübingen, Institut für Allgemeinmedizin und Interprofessionelle Versorgung, Tübingen, Deutschland

Setting der Forschungs- Praxis oder der Zukunftsprojekte:

In der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur berufsgruppenübergreifenden, koordinierten und strukturierten Versorgung von Betroffenen mit dem Post-COVID-Syndrom und ähnlicher Symptomatik wird für die Primärversorgung eine koordinierende Person gefordert. Diese soll unter Einbezug bestehender Strukturen sowohl diagnostische als auch therapeutische Prozesse koordinieren als auch individuelle Behandlungspläne erstellen. Im Rahmen des INCAP-Projekts wird zur Umsetzung der Richtlinie neben spezialisierten Primärversorgenden Praxen (SPVP) ein Care und Case Management (CCM) etabliert, welches an die allgemeinmedizinischen Einrichtungen der vier universitären Standorte in Tübingen, Ulm, Heidelberg und Freiburg angedockt ist. Bestehende Hochschulambulanzen und Netzwerke werden dabei eingebunden.

Ziel/ bzw. Ziele der Projekte:

Entwicklung eines spezifischen CCM-Konzeptes für den Versorgungsprozess von Betroffenen mit postakuten Infektionssyndromen (PAIS), das neben koordinierenden Funktionen auch direkt an der Versorgung beteiligt ist. Zu den vorgesehenen Tätigkeitsbereichen des CCM gehören die Koordination von SPVPs, Hochschulambulanzen, weiteren an der Versorgung beteiligten Akteuren und Netzwerken sowie sektorenübergreifende Fallbesprechungen, die in digitalen Boards durchgeführt werden können. Neben koordinativen Tätigkeiten fördert das CCM das Selbstmanagement der PAIS-Betroffenen durch individuelle Beratung und Edukation unter Einbezug ihrer Lebenssituation. Für eine einheitliche Qualifizierung aller am Projekt teilnehmenden CCMs wird ein Schulungskonzept mit Lerninhalten zum Krankheitsbild, Beratungskompetenz und interprofessioneller Fallarbeit entwickelt und umgesetzt. Ab Sommer 2025 sollen die ersten PAIS-Betroffenen versorgt werden.

Herausforderungen und/oder Erfolgsfaktoren:

Da ein CCM aktuell in der Primärversorgung nicht umgesetzt wird, müssen dafür neue Aufgaben- und Rollenprofile definiert und implementiert werden. Die Zuständigkeiten der einzelnen Professionen, innerhalb des INCAP-Projekts, müssen festgelegt werden. Die Rolle des CCM muss allen am Projekt beteiligten Professionen bekannt sein. Das CCM soll aktiv in den Versorgungsprozess eingebunden werden und nicht ausschließlich als koordinierende Funktion dienen. Neben der Positionierung der Rolle CCM wird für diese ein Handlungskonzept entwickelt, welches in allen vier Regionen einheitlich umgesetzt werden soll. Um den Versorgungsprozess umsetzen zu können, muss eine interprofessionelle Kultur der Zusammenarbeit entwickelt und gelebt werden. Mit diesem Ziel erfolgt bereits die Konzeptionierung des CCMs in einem interprofessionellen Team. Durch die spätere Zusammenarbeit zwischen den SPVPs und den CCMs kann eine umfassende, bedarfsgerechte Versorgung stattfinden.

Schlussfolgerung:

Die Umsetzung des Projekts kann einen vereinfachten Zugang zu gesundheitlichen Leistungen ermöglichen und eine bedarfsgerechte Versorgung von PAIS-Betroffenen unterstützen. Notwendig dafür ist eine Rollenentwicklung und ein Aufgabenprofil des CCM. Das CCM-Konzept könnte bei gelingender Umsetzung auch Basis für weitere chronische Erkrankungen sein.

